

O`ZBEKISTONDA ARAB TILI O`QUV MATERIALLARIDA CEFR TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6260002>

Norboyev Zafar Abdumuminovich

Samarqand davlat chet tillar instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekistonda arab tilining o`qitilishi, tarixi, o`quv materiallarida CEFR tushunchasi va mezonlari mazmuni keltiriladi.

Kalit so`zlar: ADL, IHT, AI, ASI, AFL, Qur`oni Karim, Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud az-Zamaxshariy, CEFR - The Common European Framework of Reference for Languages, Cambridge University Press, A2 الأساسي، A1 التمهيدي، B2 فوق المتوسط، B1 المتوسط، C2 فوق المتقدم، C1 المتقدم .

Концепция CEFR в учебных материалах по арабскому языку в Узбекистане и ее значение

Аннотация: В статье описывается преподавание и история арабского языка в Узбекистане, понятие и критерии CEFR в методических материалах.

Ключевые слова: LAAG, OIC, SA, PAVI, PAI, Koran, Muxammad ibn Musa al-Xorazmi, Abu Nasr Farubi, Abu Rayhan Beruni, Mahmud az-Zamaxshari, CEFR, Издательство Кембриджского университета, A2 الأساسي، A1 التمهيدي، B2 فوق المتوسط، B1 المتوسط، C2 فوق المتقدم، C1 المتقدم .

The concept of CEFR and its importance in the teaching of Arabic language in Uzbekistan

Abstract: This article describes the history of teaching Arabic in Uzbekistan, the concept and criteria of CEFR in the teaching materials.

Keywords: LAS, OIC, AU, TASL, TAFL, Holy Quran, Mohamed ibn Musa al-Khwarizmi, Abu Nasr al-Farabi, Abu Rayhan Beruni, Mahmoud ibn Omar Al-Zamakhshari, The Common European Framework of Reference for Languages, Cambridge University Press, A2 الأساسي، A1 التمهيدي، B2 فوق المتوسط، B1 المتوسط، C2 فوق المتقدم، C1 المتقدم .

Hozirgi rivojlanib borayotgan dunyoda yoshlarning xorijiy tillarni o`rganishga bo`lgan qiziqishlari va shijoatlari yildan-yilga o`sib bormoqda. Mamlakatimizdagi yosh avlod asosan ingliz, fransuz, nemis, rus, yapon, xitoy, koreys, arab, ispan, italyan, fors, hind, turk, urdu, indones va boshqa xorijiy

tillarni davlat va xususiy ta'lim muassasalarining barcha bo'g'inlarida o'rganib kelishmoqda. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, ikkita renessans davrlarida ham ilm-fandagi tub burilishni amalga oshirish jarayonlari negizida ham tilga bo'lgan e'tibor asosida bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Sababi, ilm-fan o'chog'larida yaratilgan manbaalarni boshqa tillarga tarjima qilish va ular asosida yangi marralarga erishilgan.

Arab tili Birlashgan Millatlar Tashkilotining oltita rasmiy (ingliz, fransuz, rus, xitoy, ispan, arab) tillaridan va dunyo xalqlari e'tirof etgan jahon (fransuz, ispan, rus, arab, portugal, nemis va ingliz) tillaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, arab tili Arab davlatlari ligasi (ADL), Islom hamkorlik tashkiloti (IHT), Afrika ittifoqi (AI) va sharqda Fors ko'rfazi davlatlaridan g'arbda Mag'rib va Movritaniyagacha cho'zilgan 22 ta arab davlatlarining rasmiy tili ham hisoblanadi. YUNESKOning 2012-yildagi rasmiy ma'lumotiga ko'ra arab tilida 422 milliondan ortiq kishi ona tilisi sifatida va 270 milliondan ortiq kishi arab tilida ikkinchi (ASL) til yoki xorijiy tili (AFL) sifatida so'zlashadi. Bu til dunyodagi eng ko'p gaplashiladigan tillar ro'yhatida to'rtinchi o'rinda turadi. Bundan tashqari o'n to'rt asrdan buyon arab tili Qur'oni Karim va Islom dinining tili hisoblanib, 1,5 milliard musulmon xalqi arab tilida namoz o'qishmoqda. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish kerak-ki, xalqaro ommaviy axborot vositalari, diplomatiya, neft, bank, qurulish, savdo-sotiq, ta'lim, turizm, sog'liqni saqlash va boshqa sohalardagi transmilliy kompaniyalar uchun ham ahamiyatlidir. Shuning uchun ham dunyo universitetlarining talabalari arab tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishlari yildan-yilga o'sib bormoqda. Ko'plab arab davlatlaridagi universitetlar va ta'lim muassasalari AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Eron, Turkiya, Rossiya, Indoneziya, Malayziya va boshqa davlatlardan kelgan maktab o'quvchilari va universitet talabalariga arab tilini ikkinchi til sifatida yoki xorijiy til sifatida o'rganishga moslashgan turli darajadagi va muddatlarda til kurslarini taklif qilishib kelmoqda.

O'zbekiston hududida arab tilini o'rganish va o'rgatish tarixiga nazar soladigan bo'lsak bu o'rta asrlarga borib taqaladi. O'rta asrlarda vatanimiz hududi Movaraunnahr va Xuroson nomlari bilan atalgan. Arablar Movaraunnahr va Xuroson hudularini fatx etganidan so'ng arab tili rasmiy tilga aylandi. Qadimgi madrasalarda fors tili bilan birga arab tili ham o'qitila boshlandi. Ajdodlarimiz arab tilida o'z savodlarini chiqardi va sharq renessansiga o'zlarining ilm-fandagi yutuqlari bilan munosib hissa qo'shishdi. Masalan, Qomusiy olimlarimiz va mutafakkirlarimizdan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy "Kitob muxtasar min hisob aljabr valmuqobala", "Arifmetika", "Zij" va "Surat ul-Arz" asarlarini, Abu Nasr Farobiy "Falsafani o'rganishdan

oldin nimani bilish kerakligi to`g`risida”, “Mantiq to`g`risidagi risolaga muqaddima” va “Fozil shahar aholisining fikrlari” asarlari, Abu Rayhon Beruniy “Qadimiy xalqalar xronologiyasi”, “Astronomiyaning asosiy boshlanish sharhlari kitobi” va “Hindiston” asarlari va Imom al-Buxoriy “Al-jome` as-Sahih”, “Kitob al-Favoid” va “Al-Jome` al-Kabiy” asarlarini arab tilida yozgan edilar. Bundan ko`rinadi-ki, arab tili bizning ta`lim tizimimizga kecha yoki bugun kirib kelmaganligi, uning kirib kelishi juda uzoq tarixga borib taqalishini yuqoridagi ilmiy asarlar ham yaqqol isbotlaydi. Arab tilini o`rganish mavzusi qayerda ko`tarilmasin, albatta dastlab Mahmud az-Zamxshariy yodga olinmaslikning ilojisi yo`q. Qomusiy olim arab tili va adabiyoti, xattotlik san`ati va urf-odatlarini chuqur o`rgangandir. Olim arab tili fonetikasi va morfologiyasiga bag`ishlangan “Al-Mufassal” asari orqali arab tili strukturasi butunlay tartibga solib berdi. Mahmud aza-Zamaxshariyning Qur`oni Karimning tafsiriga bag`ishlangan “Al-Kashshof” asari butun musulmon dunyosida mashhurdir.

Hozirgi kunda ham O`zbekistonda bir nechta arabshunos olimlar ham arab tilini o`rgatish va rivojlantirishga xizmat qilib kelayotgan arabiy asarlar yozib kelinmoqda. U. Karimov, E. Muhammadxo`jayev, S.Mirzayev, B.Xolidov, N.Ibrohimov, A. Xasanov, T.Muxtorov, A. Abdujabborov, N. Fateeva va O`. Qoriyev kabi arabshunos olimlar shular jumlasidandir [1, 52].

Bugungi kunda ham O`zbekistonda arab tili maktablarda, akademik litseylarda, o`rta maxsus bilim yurtlarida va oliy ta`lim muassasalarida o`quvchilarga va talabalarga o`rgatilib kelinmoqda. Arab tili hozirda zamonaviy metodlar va yangi pedagogik texnologiyalar vositasida o`quvchilarga o`rgatilib kelinmoqda. Xorijiy tillar asosan tog`ri, tarjima, aralash va qiyosiy kabi hammaga mashhur bo`lgan metodlar yordamida o`rgatiladi. Hozirgi ilm-fan va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanib borishi natijasida xorijiy tillarni o`rgatish metodlari yangi bir bosqichga ko`tarilganini alohida ta`kidlash lozim.

Arab tilini o`rgatish uzoq asrlar davomida mumtoz an`analar changalida juda uzoq davr mobaynida saqlanib qoldi. Bu esa tilning faollik darajasiga salbiy ta`sir qildi. Lekin arab tili boy adabiyot, uzoq o`tmish va boy an`anaga ega bo`lgan jonli til hisoblanganligi uchun hamon zamonaviy tillar qatorida kelmoqda va xalqaro til ham hisoblanadi. Shuning uchun ham arab tili boshqa zamonaviy tillar kabi passiv emas, balki dunyo bo`ylab aktiv tarzda o`rgatilishi va o`qitilishi kerak. XX asrning oxirilarida xorijiy tillarni o`rgatuvchi professor-o`qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar va boshqa mutaxassislarning uzoq yillik tajribalari va ilmiy tadqiqotlari natijasida xorijiy tillarni o`qitish va o`rgatish bo`yicha yangi burulish davrini o`z boshidan

o`tkazdi. O`sha yillarda xorijiy tillarini o`rgatish bo`yicha yangi adabiyotlar juda ham ko`p yaratildi va bu jarayon arab tilini xorijiy til sifatida o`qitish sohasida ham sodir bo`ldi. Shu davrga qadar arab tilidagi o`quv materiallarida an`anaviy usullar o`z aksini topgan edi. Arab tilini xorijiy til sifatida o`qitish sohasidagi nazariya, tadqiqot va amaliyot bo`yicha qilingan ilmiy amaliy va tadqiqot ishlarning yakuniy xulosalari natijasida arab tilini o`qitishda an`anaviy usullar o`rnini kommunikativ yondashuvlar egallash vaqti kelganligini ko`plab ilmiy tadqiqotchilar ta`kidlab o`tishdi. Shunday qilib arab tilini xorijiy til sifatida o`qitishda kommunikativ yondashuvning vujudga kelishi arab tili o`qitish, uning maqsadi va vazifalariga qarashda katta ijobiy o`zgarishlar sodir bo`ldi. Arab tilining grammatik tuzulishini o`rganish butun filni o`rganish va o`rgatish jarayonining faqat bir qismi sifatida qarala boshlandi. Bu yagona fanga oid bir yondashuv emas, balki ko`p omilli va ko`p tarmoqli yondashuv sifatida ilgari surila boshlandi.

Kommunikativ yondashuv talablari asosida Yevropada xorijiy tilni puxta o`rganish, o`rgatish va baholashda yagona tizim joriy qilish masalasida 1970-1980 yillarda ilk fikr va mulohazalar boshlangan edi. 1970-yillarning o`rtalarida Yevropaning “The Threshold Level” nashri orqali xorijiy tillarda kommunikativ yondashuv asosida til siyosatini olib boorish fikri ilgari surildi. 1991-yilda Shvetsariyada o`tkazilgan hukumatlararo simpoziumida CEFRning ilk parametrlari muhokama etildi va bu 1996-yilda tillar bo`yicha umumiy Yevropa ma`lumotnomasi (CEFR - The Common European Framework of Reference for Languages) joriy qilinishi bo`yicha bir qarorga keldi va ikki loyihako`rinishida dastlabki versiyasi taqdim etildi. CEFR – ikkinchi tilni o`rganuvchilar uchun Yevropa bo`ylab til dasturlari, o`quv dasturlari, darslik va turli xil o`quv materiallarini yaratish, ko`rsatmalar berish va imtihonlarni o`tkazish bo`yicha ma`lumotnomadir. CEFRning dastlabki shakllari 1996-1998 yillarda sinovdan o`tkazildi va 2001 yil keng doiradagi potensial til foydalanuvchilari tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalar asosida Yevropa Kengashining ikki rasmiy tili (ingliz va fransuz)da qayta ko`rib chiqildi va Cambridge University Press nashriyoti tomonidan nashr etildi. Shu yilning o`zida nemis tiliga tarjima qilindi. 2006 yilning aprel oyiga kelib CEFR 21 ta alban, arman, bask, katalon, xorvat, chex, fin, friul, galisiya, gruzin, venger, italyan, yapon, maldova, polyak, portugal, rumin, rus, serb, ispan va ukrain tillariga tarjima qilindi. Hozirgi kunga kelib CEFR 40 tilga tarjima qilingan va CEFR mezonlari deyarli barcha tillarga kirib bordi desak mubolag`a bo`lmaydi [2.28-29]. CEFR til ta`lim siyosatiga izchillik va oshkoralikni birinchilardan bo`lib olib kirdi. CEFRning joriy qilinishi Yevropa Kengashiga a`zo bo`lgan ko`plab davlatlarda va undan uzoqda bo`lgan davlatlarda

xorijiy tilni ikkinchi til sifatida o`rganish va o`rgatish tizimiga darhol va sezilari ta`sir ko`rsatdi.

Hozirgi paytda Yevropa Kengashi tomonidan CEFRni boshqa tillarga tarjima qilish bo`yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Bu tadqiqotimizning maqsadi arab tili ona tilisi bo`lmagan til o`rganuvchilariga arab tilini o`qitish va o`rgatishda CEFR mezonlaridan foydalanish ko`zda tutilgan. Arab tilini o`rgatish, o`qitish va baholash uzoq yillar an`anaviy standartlarga asoslangan holda amalga oshirildi. Oxirgi yigirma yilda arab tilini kommunikativ yondashuv asosida o`rgatish, o`qitish va baholash tizimlarini olib kirish bo`yicha ko`plab takliflar va mulohazalar bildirildi. Dunyoning turli burchaklarida arab tilini o`rganishmoqda va bu mintaqalardagi xalqalar o`zlarining madaniyatiga ega va har bir xalq o`z ona tilisida savod chiqaradi. Bu boshqa xorijiy tillarni o`rganishda turli xil qiyinchiliklar va muommalarni keltirib chiqaradi. Bu til o`rganuvchilardagi qobiliyat va malakalarining standartlashmaganligi, ularga berilayotgan o`quv materiallarining ma`lum nazorat va tekshiruv bosqichlaridan o`tkazilmaganligi, til o`rgatuvchilarning qobiliyatlarining zaifligi, baholash mezonlari aniq ishlab chiqilmaganligi va boshqa bir nechta sabablarni sanab o`tishimiz mumkin. Bu muommalarga yechim sifatida ko`plab mutaxassislar kommunikativ yondashuv asosida o`rgatish va o`rganish orqali yechim topish mumkinligini ta`kidladi. Kommunikativ yondashuv tilni o`rganish va o`rgatishda CEFR darajalari va mezonlarini ilgari suradi. CEFRda xorijiy tillarni o`zlashtirishning oltita darajasini quyidagicha belgilaydi:

A1, A2 darajalari. Bu darajalar boshlang`ich foydalanuvchilar uchun belgilangan bosqichdir. (A1 التمهيدى، A2 الأساسى)

B1, B2 darajalari. Bu darajalar mustaqil foydalanuvchilar uchun mo`ljallangan. (B1 المتوسط، B2 فوق المتوسط)

C1, C2 darajalari. Bu darajalar tajribali, malakali va mutaxassislar uchun mo`ljallangan. (C1 المتقدم، C2 فوق المتقدم)

CEFRning har bir bosqichida arab tilini o`rganuvchilar tilning quyidagi ko`nikmalarini ketma-ketlikda uzviyligini buzmaganda olib borish maqsadga muvofiq.

1. Eshitish ko`nikmasi (مهارة الإستماع)
2. O`qishko`nikmasi (مهارة القراءة)
3. Yozishko`nikmasi (مهارة الكتابة)
4. Gapirishko`nikmasi (مهارة الكلام)

Har bir darajada til o`rganuvchilar ma`lum umumiy qoidalar asosida bilishi kerak bo`lgan mezonlar mavjud. Bu mezonlar dastlab umumiy ma`lumotlar darajalarda quyidagicha taqsimlanadi:

A1 التمهيدى

Bu darajada til o`rganuvchi kunlik oddiy so`z birikma va iboralarni tushunishi va ulardan muloqotda qoniqarli darajada foydalana olishi kerak. Shuningdek, bu darajada o`rganuvchi o`zini yoki boshqalarni tanishtira olishi, qayerdan ekanligini, qayerda yashashligini, unda va boshqalarda nimalar borligini so`ray olishi va shu mavzularda berilgan savollarga javob bera olishi kerak. Bu daraja sohibi boshqalar bilan gaplashganda o`z fikrlarini sekin va tushunarli holda yetkazib berishi va u bilan muloqotga kirisha olishi kerak [4,5].

A2 الأساسى

Boshlang`ich foydalanuvchilar uchun bu daraja ikkinchi bosqich hisoblanadi. Bu darajada til o`rganuvchi eng muhim sohalarga (shaxsiy va oilaviy ma`lumotlar, xaridlar, mahalliy geografiya, ish)ga oid oddiy jummalarni va tez-tez ishlatiladigan iboralarni tushuna olishi kerak. Kunlik va odatiy masalalar bo`yicha boshqalar bilan ma`lumot almashinishi va oddiy vazifalarda muloqot qila olishi kerak. Shuningdek bu darajada til o`rganuvchilar o`zining kelib chiqishi, atrof-muhit va boshqa zaruriy sohalarda o`z fikrini sodda tarzda tasvirlab berishi lozim [4,5].

B1 المتوسط

Mustaqil foydalanuvchilar bu darajada ishda, maktabda, dam olishda va boshqa inson har kuni yuzlanishi mumkin bo`lgan sohalarda muntazim ravishda uchrab turadigan tanish vaziyatlarga oid masalalarning asosiy fikrlarini aniq tushuna olishi lozim. Arab tilida so`zlashuvchi davlatlarga sayohat qilganda, yuzaga kelishi mumkin bo`lgan ko`p vaziyatlarni o`zi mustaqil holda bartaraf eta olishi kerak. Til o`rganuvchiga tanish yoki o`zi qiziqqan mavzu bo`yicha jummalarning mazmuni bir-biriga bog`langan matn yoza olishi kerak. Biron-bir voqea-hodisa, shuningdek, o`zining taassurotlari, orzulari, tilaklari va umidlarini tasvirlay olishi kerak. Fikrlar va rejalar uchun qisqacha sabab va tushuntirishlar bera olishi kerak [4,6].

B2 فوق المتوسط

Mustaqil foydalanuvchilarning bu darajasida til o`rganuvchi aniq va unga mavhum bo`lgan mavzulardagi murakkab matnning asosiy g`oyalarini, shu jumladan o`z sohasi bo`yicha texnik munozalarni tushuna olishi kerak. Arab tilida so`zlashuvchilar bilan ravon va huddi o`sha til so`zlashuvchisi kabi ular bilan o`zaro aloqaga kirisha olishi kerak. Bu ikkala tomon uchun ham hech qanday qiyinchiliklarsiz amalga oshirilishiga sabab bo`ladi. Keng mavzular bo`yicha aniq va batafsil matn ishlab chiqishi va turli xil variantlarning afzalligini va kamchiliklarini ko`rsatib bera olishi va muhim masala yuzasidan o`z nuqtai nazarini tushuntira olishi kerak [4,6].

C1 المتقدم

Bu darajada til o`rganuvchilar keng doiradagi katta hajmli va uzunroq bo`lgan matnlarni muommolarsiz tushuna oladi va yashirin ma'noni anglay oladi. O'z fikrini ravon va mustaqil holda ifodalashda kerakli iboralarni izlamaydi, sababi undagi leksik baza bunga bemalol yetadi. Tildan akademik va professional maqsadlarda samarali foydalana oladi. Murakkab mavzularda aniq va yaxshi tuzilgan matnlarni yoza oladi. Matnlarni tuzishda turli xil murakkab qurilmalardan foydalana oladi.

C2 فوق المتقدم

Bu daraja tilni o`rganuvchilar maqsad qilgan eng yuqori daraja hisoblanadi. Bu daraja egalari eshitadigan yoki o`qiydigan turli xil darajadagi ma`lumotlarni osongina tushuna oladi. Turli xil og`zaki va yozma manbaalardan olingan ma`lumotlarni hech qanday qiyinchiliksiz umumlashtira oladi. O`zining fikrini juda ravon va aniq ifoda eta oladi. Shuningdek, turli xil murakkab ma`noning aniq tuslarini bemalol farqlay oladi.

Dunyodagi rivojlangan davlatlardagi arab tilini o`rgatish va o`qitish sohasiga e`tibor qaratadigan bo`lsak, XIX asrning 80-90 yillaridan xorijiy tillarni kommunikativ yondashuv asosida o`qitish uslublarini ilgari suradi. Mamlakatimizda arab tilini o`qitish uzoq yillar davomida an`anaviy yondashuvga asoslangani til o`rganuvchilarni faqat qoidani o`rganishga e`tiborlarini qaratib, shu filda so`zlashuvchilar bilan muloqotga kirishishga deyarli e`tibor qaratmagan. Hozirgi kunga kelib bu holat til o`rganuvchilarimizning muloqotga kirishishiga katta to`siq bo`lmoqda. Ushbu ilmiy ishimizdan ko`zlangan maqsad ham arab tili materillariga CEFR mezonlarini olib kirish va mezonlarining mazmun-mohiyati, talablari,

baholash mezonlarini joriy qilish orqali muloqot ko`nikmasini rivojlantirishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Mamataxunova D.K. Arab filologiyasiga kirish, T., ToshDSHI nashr matbaa markazi, 2008, 56.
2. Marisol Valldeperez Castillo. Oral discourse in foreign language education. The speaking activities in EFL textbooks and the CEFR. Universitet of Barcelona. 2016. – p. 298.
3. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Modern languages division. Strasbourg. 2001- p. 265.
4. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment: Structured overview of all CEFR scales. – p. 34.